

Guia Básico para Escrever Artigos de Análise Bibliométrica e Revisão Sistemática

Michele Nascimento Jucá

1. Objetivos do material

- Como acessar as bases da Capes – via site da biblioteca
- Apresentação da base de dados – Web of Science e Scopus – regras/filtros de pesquisa e extração dos arquivos para softwares de análise bibliométrica
- Compreensão das fronteiras dos conteúdos/objetivos de análise artigos de análise bibliométrica/meta análise (análise descritiva) e revisão sistemática (identificação de novas lacunas do conhecimento)
- Identificação de artigos com metodologias semelhantes nas bases da Capes
- Instalação dos softwares R
- Extração dos arquivos e consolidação das bases Scopus e WoS
- Exclusão dos artigos duplicados e download do arquivo final
- Importação do arquivo para o Biblioshiny

1. Análise bibliométrica e meta-análise

Tanto a análise bibliométrica, quanto a meta-análise são métodos quantitativos de sistematização da literatura de estudos científicos. Porém, elas têm objetivos distintos. A análise bibliométrica resume grandes quantidades de dados bibliométricos para apresentar o status da estrutura intelectual e tendências emergentes de um tema ou campo de pesquisa (Donthu *et al.*, 2021). Essa técnica auxilia o processo de tomada de decisões, pois permite explorar, organizar e analisar grandes massas de dados. Devido ao volume de dados considerados, caso não houvesse algum método mais estruturado, sua análise não geraria resultados objetivos para a escolha de temas a serem investigados. Segundo Chueke e Amatucci (2022, p. 284), a análise bibliométrica divide-se em três abordagens principais:

- i. Análise de desempenho (*performance analysis*): análise dos resultados de diferentes estudos num campo específico, por meio de indicadores tais como total de publicações, coautorias, número de citações, fator de impacto de um artigo etc.
- ii. Cartografia científica (*science mapping*): compreensão das relações e conexões entre autores, periódicos e instituições de pesquisa, por meio de métricas tais como relação entre publicações, interações sociais entre autores e instituições de pesquisa, relações entre citações etc.
- iii. Análise de rede (*network analysis*): aprofundamento da importância de autores e instituições nas redes de colaboração existentes, por meio de indicadores tais como grau de centralidade, intermediação da centralidade, autovetor da centralidade etc.

Já a meta-análise tem por objetivo sintetizar os resultados empíricos da relação entre variáveis, ao mesmo tempo que revela relações não investigadas nos estudos existentes (Donthu *et al.*, 2021). Segundo Chueke e Amatucci (2022, p. 284), a meta-análise permite a:

- i. Obtenção de novos resultados de pesquisa, por meio de conclusões previamente não estabelecidas
- ii. Comparação de resultados contraditórios com maior poder estatístico

- iii. Expansão das teorias existentes ou proposta de novas hipóteses de pesquisa, baseadas em um grande número de estudos. Ela permite ainda testar hipóteses de pesquisa concorrentes ou identificar os principais fatores moderadores oriundos de diferentes estudos

Entretanto, Mukherjee *et al.* (2022) destacam que estudos que se utilizam de técnicas bibliométricas, muitas vezes, atraem críticas por não conseguirem provar como seus resultados apresentam uma contribuição teoria à academia ou prática à sociedade. Os autores recomendam, portanto, que as pesquisas análise bibliométrica: i. justifiquem os motivos da sua realização e ii. ressaltem suas contribuições teóricas e práticas. A Figura abaixo apresenta uma síntese sobre essas contribuições:

Fig. 2. Contributions of bibliometric research to theory and practice.

Fonte: Mukherjee *et al.* (2022, p. 105)

2. Revisão sistemática

Há dois tipos principais de revisões: narrativas e sistemáticas. Revisões narrativas não utilizam metodologia definida a priori para seu desenvolvimento, ficando a cargo dos autores a identificação e seleção de estudos, sua análise e interpretação. Dessa forma, a revisão pode refletir o ponto de vista dos autores ou seus conflitos de interesse (de cunho financeiro ou não), e os artigos referenciados podem ter sido escolhidos com base a defender esses argumentos.

Já a revisão sistemática da literatura, revisão bibliográfica sistemática ou simplesmente revisão sistemática é um método robusto, replicável, transparente e detalhado - que é utilizado na avaliação de um conjunto de dados provenientes de diferentes estudos. Ele tem por objetivo realizar uma revisão crítica do que já foi publicado por um determinado tema e busca coletar toda a evidência empírica que se encaixa em critérios de elegibilidade pré-definidos, com o objetivo de responder a uma questão específica. Além disso, ela utiliza métodos sistemáticos que são selecionados com o objetivo de minimizar vieses. Tal fato fornece resultados mais confiáveis, com os quais conclusões podem ser feitas, decisões tomadas e lacunas do conhecimento identificadas.

Segundo Paul *et al.* (2021), um estudo de revisão sistemática deve ser escrito para consolidar o conhecimento em um determinado tema, de tal forma que outros pesquisadores possam utilizar seus resultados para: i. evitar pesquisas que simplesmente repliquem ou que não avancem a fronteira do conhecimento de determinado assunto e ii. suportar o achado de um novo conhecimento, quando essa novidade se opõe ao entendimento anterior já consensado.

Ademais, o momento de se realizar esse tipo de pesquisa é quando existe um volume substancial de trabalhos sobre o tema. Caso haja 40 ou mais artigos sobre esse tópico, entende-se que ele atingiu uma maturidade suficiente para se realizar a revisão sistemática, oferecendo uma contribuição substancial à academia. Ao contrário, menos de 40 artigos pode significar que o tema ainda se encontra numa fase imatura – ex: menos de 2 anos – ou em um momento de pouco interesse entre os pesquisadores. O ideal é que o tema tenha, pelo menos, 5 anos de estudo. É igualmente importante que o tema de interesse tenha sido publicado em periódicos de alto fator de impacto – ex: CABS = 4*/4/3, WOS or Scopus = Q1/Q2 etc.) (Paul *et al.*, 2021).

3. Análise bibliométrica e meta-análise x revisão sistemática

A realização de um estudo de revisão sistemática, normalmente, requer uma análise bibliométrica. Entretanto, enquanto a análise bibliométrica realiza uma estatística descritiva (análise quantitativa) dos artigos da amostra, a revisão sistemática identifica as lacunas do conhecimento (análise qualitativa) sobre o tema.

Entre as vantagens desses métodos, destacam-se: i. possibilidade de replicação do processo de pesquisa por outros pesquisadores, ii. revisão da literatura de uma forma estruturada – sendo especialmente importante para pesquisadores não muito experientes, iii. compreensão dos principais aspectos relacionados ao tema de pesquisa, iv. possibilidade de continuidade da pesquisa - por outros pesquisadores - sobre esse mesmo tema, a partir das lacunas identificadas (*hot topics*).

Donthu *et al.* (2021) sintetizam as principais diferenças entre esses métodos:

Table 1
Comparison of major review methods.

Review type	Goal	When to use	When not to use	Scope	Dataset	Analysis
Bibliometric analysis	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes large quantities of bibliometric data to present the state of the intellectual structure and emerging trends of a research topic or field. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is broad. When the dataset is too large for manual review. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is specific. When the dataset is small and manageable enough that its content can be manually reviewed. 	<ul style="list-style-type: none"> Broad 	<ul style="list-style-type: none"> Large 	<ul style="list-style-type: none"> Quantitative (evaluation and interpretation) Qualitative (interpretation only)
Meta-analysis	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes the empirical evidence of relationship between variables while uncovering relationships not studied in existing studies. 	<ul style="list-style-type: none"> When the focus of review is to summarize results rather than to engage with content, which may be broad or specific. When studies in the field are homogenous. When the number of homogeneous studies available is sufficiently high. When the number of homogeneous studies remaining after removing low quality studies is sufficiently high. 	<ul style="list-style-type: none"> When studies in the field are heterogeneous. When the number of homogenous studies is relatively low. When the number of high-quality homogeneous studies is relatively low. 	<ul style="list-style-type: none"> Broad Specific 	<ul style="list-style-type: none"> Large Small but adequate 	<ul style="list-style-type: none"> Quantitative (evaluation and interpretation)
Systematic literature review	<ul style="list-style-type: none"> Summarizes and synthesizes the findings of existing literature on a research topic or field. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is specific. When the dataset is small and manageable enough that its content can be manually reviewed. 	<ul style="list-style-type: none"> When the scope of review is broad. When the dataset is too large for manual review. 	<ul style="list-style-type: none"> Specific 	<ul style="list-style-type: none"> Small 	<ul style="list-style-type: none"> Qualitative (evaluation and interpretation)

Fonte: Donthu *et al.* (2021, p.287)

4. Metodologias

Quanto às metodologias para desenvolvimento dos estudos de revisão sistemática, há várias já implementadas pelos pesquisadores. Entre elas, destacam-se: i. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher *et al.*, 2010; Chung *et al.*, 2023; Qiu *et al.*, 2023) e ii. Simple Multi-attribute Rating Technique Exploiting Ranks (SMARTER) (Kandakoglu *et al.*, 2019; Marques *et al.*, 2023).

5. Principais lei da bibliometria

A bibliometria é uma área de estudo que usa métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de comunicação escrita. Para tanto, ela investiga os “dados demográficos” dos estudos – ex: nome do periódico e ano da publicação, nome dos autores e países das instituições às quais eles estão associados, palavras-chaves, citações dos periódicos e autores etc. A análise bibliométrica pode ser feita por meio de *softwares*, tais como R/RStudio/Biblioshiny, CiteSpace e VOSviewer. Entre os referidos “dados demográficos”, os mais relevantes são periódicos, autores e palavras-chave, cujas principais leis são:

5.1 Lei de Bradford: Produtividade de periódicos

Concentra sua descrição no comportamento repetitivo das ocorrências de um determinado campo do saber. Bradford observou que poucos periódicos produzem muitos artigos e muitos periódicos produzem poucos artigos

Ferramenta: Biblioshiny

Referência seminal: Bradford, S.C. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering*, 137, 85-86.

5.2 Lei de Lotka: Produtividade científica de autores

Lotka descobriu que uma larga proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. De forma contrária, um grande número de pequenos produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores.

Em síntese, poucos produzem muito, e muitos produzem pouco de forma que, quando se põe na balança a produção dos dois, o peso é igualado.

Referência seminal: Lotka, A.J. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12), 317-323.
<https://www.jstor.org/stable/24529203>

Ferramenta: Biblioshiny

5.3 Leis de Zipf: Frequência de palavras

Ele encontrou uma correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de seu uso. O autor concluiu que existe uma regularidade fundamental na seleção e uso das palavras e que um pequeno número de palavras é usado muito mais frequentemente

Referência seminal: Zipf, G.K. (1949). *Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology*. Addison-Wesley Press

Ferramenta: <https://rankwords.en.download.it/>

6. Identificação das lacunas do conhecimento

Há abordagens e ferramentas variadas para identificação das lacunas do conhecimento. Certamente, esse processo se inicia com a análise bibliométrica. Entretanto, há autores que elaboram uma matriz de (sub) categorização. A definição da quantidade e tipos de categorias (meaning) e subcategorias (cryptograph) depende essencialmente da análise dos artigos de sua amostra final. Entretanto, as diretrizes principais para definição das categorias são: i. escrever as categorias na mesma sequência dos itens de um artigo – introdução, revisão da literatura, metodologia, resultados e conclusão; ii. entre as subcategorias, deve-se incluir uma última denominada de outros; iii. inclusão de uma última categoria de avenidas para estudos futuros - sugerida pelos autores dos artigos - a ser comparada com suas próprias análises.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 1: Pinto, S.O., & Sobreiro, V.A. (2022). Literature review: Anomaly detection approaches on digital business financial systems. *Digital Business*, 2(2), 1-22.
<https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100038>.

Table 3
Classification and coding framework.

Classification	Meaning	Codes			
1	Economic Context.	1A - Mature economy. 1B - Non-mature economy. 1C - Not informed. 1D - Not applicable.	5	Focus.	5D - Financial transactions. 5E - Financial statements. 5F - Stocks and commodities. 5G - Others. 5H - Not applicable. 6A - Real.
2	Geographical Research Location.	2A - America. 2B - Europe. 2C - Asia. 2D - Africa. 2E - Oceania. 2F - All continents. 2G - Others. 2H - Not applicable.	6	Dataset Used.	6B - Synthetic/Artificial. 6C - Others. 6D - Not applicable. 7A - Restricted access. 7B - Unrestricted access. 7C - Others. 7D - Not applicable.
3	Research Method.	3A - Qualitative. 3B - Quantitative. 3C - Conceptual. 3D - Modelling. 3E - Survey. 3F - Others quantitative approaches. 3G - Single case study. 3H - Multiple case study.	7	Availability.	8A - Machine learning. 8B - Statistics. 8C - Bayesian statistics. 8D - Benford's law. 8E - Graph methods (visual). 8F - Computer simulations. 8G - Others. 8H - Not applicable.
4	Application Area.	4A - Banking. 4B - Actuarial. 4C - Financial market. 4D - Social security. 4E - Financial accounting. 4F - Others. 4G - Not applicable. 5A - Credit card. 5B - Insurance. 5C - Financial welfare benefits. 5D - Financial transactions.	8	Technique Used.	9A - One. 9B - Two. 9C - Three. 9D - Four or more. 9E - Others. 9F - Not applicable. 10A - Health sciences. 10B - Life sciences. 10C - Physical sciences and engineering. 10D - Social sciences and humanities.
			9	Number of Strategies.	
			10	Journal's Subject Category.	

Após a elaboração dessa matriz, dá-se início a classificação de até 3 subcategorias, por categoria, para cada artigo.

Table 4
Categorized articles based on the classification and coding framework.

Selected Articles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Al-Hashedi and Magalingam (2021).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10C
Andor and Bohák (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Arboleda et al. (2018).	1B	2A	3G	4E	5E/5G	6A	7A	8D	9A	10C
Aruzzi et al. (2018).	1A	2B	3B/3D	4A	5D	6A	7A/7B	8B	9A	10D
Asha and Suresh Kumar (2021)	1C	2B	3A	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10A
Ausloos et al. (2021).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B/8G	9B	10D
Azevedo et al. (2021).	1B	2A	3B/3G	4D	5C/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Badal-Valero et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D	6A	7C	8A/8D	9B	10C
Baesens et al. (2021).	1C	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Baker et al. (2017).	1A	2B	3G	4A/4E	5F	6A	7B	8H	9A	10D
Byers et al. (2021).	1C	2G	3B	4C	5F	6A	7B	8A	9A	10C
Canhoto (2021).	1A	2B	3G	4A	5D	6A	7A	8A/8G	9B	10D
Carmona et al. (2019).	1A	2A	3A	4A	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Carneiro et al. (2017).	1C	2G	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A	9C	10C
Carta et al. (2019).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Chen et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4A	5A	6C	7B	8A/8B	9B	10C
Climent et al. (2019).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A	9A	10D
Druciá et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5D/5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Forough and Momtazi (2021).	1B/1C	2A/2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9B	10C
Gianini et al. (2020).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7A	8A/8G	9B	10C
González-Sánchez (2021).	1A/1B	2F	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Houdek (2020).	1D	2H	3C/3H	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10D
Jurgovsky et al. (2018).	1C	2G	3B	4A	5A	6A	7C	8A	9A	10C
León (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A/6B	7A	8A/8G	9B	10D
León et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10D
Lin et al. (2018).	1B	2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10D
Lucas et al. (2020).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10C
Mamede and Malaquias (2017).	1B	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8B	9A	10D
Misra et al. (2020).	1C	2B	3B/3D	4A	5A	6A	7B	8A	9A	10C
Nikkei (2020).	1A	2B	3A	4A	5A/5D	6A	7B	9G	9A	10C
Pames (2020).	1A	2A	3A/3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B/8E	9A	10D
Patil et al. (2018).	1A	2B	3B	4A	5A	6A	7C	8A/8F	9B	10C
Pourhabibi et al. (2020).	1D	2H	3C	4G	5H	6D	7D	8H	9F	10D
Rocha-Salazar et al. (2021).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7A	8A	9A	10C
Rtayli and Enneya (2020).	1C	2B/2G	3B/3D	4A	5A	6A/6B	7A/7B	8A/8G	9C	10C
Rubio et al. (2020).	1B	2A	3B	4A	5D	6A	7C	8A	9A	10D
Sa et al. (2018).	1B	2A	3B/3G	4A	5A	6A	7A	8A/8B	9B	10C
Sabetti and Heijmans (2021).	1A	2A	3B	4E	5D	6A/6B	7D	8A	9A	10D
Severino and Peng (2021).	1B	2A	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Shi et al. (2018).	1B	2A/2B/2C	3B	4E	5E	6A	7B	8B/8D	9B	10C
Singh and Best (2019).	1C	2G	3A/3G	4A	5D	6A	7A	8E/8F	9B	10D
Stripling et al. (2018).	1C	2B	3B	4B	5B	6A	7A	8A	9A	10C
Subudhi and Pamigrahi (2020).	1A	2A	3B	4B	5B	6A	7B	8A	9B	10C
Tardelli et al. (2021).	1A	2A	3B/3G	4C	5F	6A	7B	8A	9B	10C
Wang and Xu (2018).	1B	2C	3B	4B	5B	6A	7A	8A/8G	9B	10C
Yan et al. (2020).	1C	2G	3B/3D	4B	5B	6A/6B	7A/7B	8A/8B/8F	9D	10B
Zhai et al. (2017).	1A	2A	3B	4C	5F	6A	7B	8A/8B	9B	10C
Zoričák et al. (2020).	1A	2B	3B	4A/4E	5E	6A	7B	8A/8B	9C	10D

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 2

Zhang, L., Carter Jr, R. A., Greene, J. A., & Bernacki, M. L. (2024). Unraveling challenges with the implementation of universal design for learning: A systematic literature review. *Educational Psychology Review*, 36(1), 35. <https://doi.org/10.1007/s10648-024-09860-7>

Table 1 Context of included studies ($n = 32$)

Category	Subcategory	Number	Percentage	
Sample size	< 10	6	18.75%	
	10 to 100	11	34.38%	
	101 to 1000	13	40.63%	
	> 1000	2	6.25%	
Research method	Randomized controlled trial (RCT)	6	18.75%	
	Quasi-experimental design (QED)	10	31.25%	
	Single-case design (SCD)	4	12.50%	
	Mixed method	8	25.00%	
	Other (i.e., design-based, correlational, survey study)	4	12.50%	
Grade level	PreK	2	6.25%	
	Grades K–5	13	40.63%	
	Grades 6–8	10	31.25%	
	Grades 9–12	9	28.13%	
	K–12	2	6.25%	
Content area	Science	10	31.25%	
	English Language Arts (ELA)	7	21.88%	
	Mathematics	2	6.25%	
	Social studies	2	6.25%	
	Multiple areas (e.g., math, ELA, transition goal)	4	12.50%	
	Behavior intervention	1	3.13%	
	Physical education	1	3.13%	
	Other (i.e., student engagement, test system)	5	15.63%	
	Student population	Only students without disabilities	4	12.50%
		Only students with disabilities	9	28.13%
Both populations		19	59.38%	
Disability status	Specific learning disabilities	12	37.50%	
	Intellectual disabilities	8	25.00%	
	Autism spectrum disorder	6	18.75%	
	Other health impairments (e.g., ADHD)	6	18.75%	
	Speech or language impairment	5	15.63%	
	Emotional disturbance	3	9.38%	
	Mental health diagnoses; multiple disabilities; hearing impairment; orthopedic impairment	2 (each)	6.25%	
	Visual impairment	1	3.13%	
	Students with disabilities, IEPs, or 504 plans	9	28.13%	
	Race/ethnicity	White/Caucasian	18	56.25%
Black/African American		17	53.13%	
Hispanic/Latino		16	50.00%	
Asian		9	28.13%	
American Indian or Alaska Native		5	15.63%	
Multiple races		6	18.75%	
Native Hawaiian or other Pacific Islanders		4	12.50%	
Indigenous learners (Canada)		2	6.25%	
Minority students		1	3.13%	
Not reported		10	31.25%	

Studies were coded multiple times when information provided on grade level, race/ethnicity, or disability fell under multiple categories

7. Definição da amostra

Num artigo de análise bibliométrica e revisão sistemática, os dados a serem analisados são os próprios artigos, relacionados ao tema de pesquisa de interesse. Logo, o primeiro passo consiste em identificar uma amostra inicial que deve ser reduzida a uma amostra final, a partir de determinados critérios. O sucesso na obtenção dessa amostra refere-se a inclusão das palavras-chaves mais adequadas.

Após a inclusão das palavras-chaves, são realizados filtros com critérios objetivos para exclusão de artigos nas próprias bases de artigos (WoS and Scopus) – ex: Language, Type, Period, Categories, etc. Além dessas exclusões, são definidos outros critérios mais subjetivos, considerando aspectos específicos de interesse da sua pesquisa.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 3: Nguyen, H. L., & Kanbach, D. K. (2024). Toward a view of integrating corporate sustainability into strategy: A systematic literature review. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(2), 962-976. <https://doi.org/10.1002/csr.2611>

FIGURE 1 Structure of the systematic literature review approach.

Cada autor estabelece uma metodologia própria para definição da amostra final. A questão fundamental é que as metodologias ou critérios adotados sejam possíveis de serem replicados por outros pesquisadores.

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 4: Clément, A., Robinot, E., & Trespeuch, L. (2023). The use of ESG scores in academic literature: A systematic literature review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Ahead of print. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2022-0147>

Exemplo extraído do artigo – Exemplo 5: Scorgie, D., Feng, Z., Paes, D., Parisi, F., Yiu, T. W., & Lovreglio, R. (2024). Virtual reality for safety training: A systematic literature review and meta-analysis. *Safety Science*, 171, 106372. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106372>

3.2. Identify the relevant works

The publications included in the systematic literature review were collected from Scopus and Web of Science, two world-leading scholarly databases. Scopus is the largest scientific literature database (Bar-Ilan, 2008), and Web of Science is another large database of peer-reviewed literature in science and engineering (Wuchty et al., 2007). The literature employs inconsistent terminology. For instance, different papers refer to virtual reality as VR, virtual environment, or virtual simulation. To achieve the broadest possible range of publication coverage, the search string used is as follows: “virtual reality” OR “virtual environment” OR “virtual simulation” OR “VR” AND training OR education AND safety. The searches yielded 1688 results, 867 from Scopus and 821 from Web of Science [...].

Fig. 1. Literature selection process.

8. Acesso às bases de dados de artigos

Há duas principais bases de dados no Mackenzie para obtenção dessa amostra de artigos – Web of Science (WoS) e Scopus. Para acessar ambas, basta acessar à página principal do site do Mackenzie e seguir os seguintes passos:

8.1 Clicar em Biblioteca/Recursos de pesquisa/Portal da Capes

8.2 Clicar em periódicos: retângulo com barras verticais coloridas

8.3 Clicar em Acesso CAFe

8.4 Seleciona a instituição UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE e depois clicar em ENTENDI (na barra preta inferior) e em ENVIAR

8.5 Digitar seu número de matrícula/DRT (no campo de Login) e senha (a mesma do email do Mackenzie)

8.6 Em ACERVO, clicar em Lista de bases e coleções

8.7 Clicar nas letras S e escolher SCOPUS (Elsevier)

8.8 Clicar nas letras W e escolher Web of Science - Coleção Principal (Clarivate Analytics)

9. Dicas de como realizar as buscas das palavras-chave

- A pesquisa se inicia com a delimitação das keywords de busca;
- O uso de keywords adequadas é fundamental para a qualidade da busca e do trabalho!
- Considere as seguintes características para delimitar as keywords:
 - Uso de termos diferentes para o mesmo assunto a ser pesquisado;
 - Uso de termos que possam conter diferenças na forma de escrever. Ex: score(s)
- Deve-se utilizar os termos BOOLEANOS para combinação de palavras e expressões nas buscas. Os termos booleanos são palavras cujo objetivo é definir como deve ser a combinação de termos e expressões de uma pesquisa em um sistema de busca.
- Dois termos BOOLEANOS:
 - AND / E - Função de restringir a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo E o outro.
 - OR / OU - Função de ampliar a pesquisa, ou seja, os resultados devem apresentar um termo OU o outro.
- Para as keywords de busca, asteriscos (*) e aspas ("") podem ser utilizados da seguinte forma:
 - Asteriscos (*)
Função de buscar as palavras pela sua raiz, mas com diversos sufixos possíveis.
Exemplo:
score* incluirá tanto score quanto scoreS
 - Aspas ("")
Função de buscar expressões exatamente da forma como foram escritas.
Exemplo:
ESG score* - os resultados apresentarão trabalhos que possuem os termos “ESG” e “score*” separados.
“ESG score*” - os resultados apresentarão trabalhos que falam dos scores de ESG

10. Extração da amostra de artigos da base Scopus

10.1 No campo Article title, Abstract, Keywords, Authors, digitar as seguintes palavras-chave: ESG and “financial performance”

The screenshot shows a search bar with a dropdown menu set to 'Search within' and 'Article title, Abstract, Keywords'. To the right, the search query is 'Search documents * esg AND "financial performance"'. Below the search bar, there are several filter buttons: '246 articles', '2010-2023', 'Business, Management and Accounting', 'Article', 'Journal', and 'English'.

10.2 Aplicar os seguintes filtros: i. Years – 2010 a 2023; ii. Subject Area - Business, Management and Accounting; iii. Document Type – Article; iv. Source type – Journal; v. Language – English → Clicar em Limit to → Total da amostra: **246 artigos**

10.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: i. Clicar em All; ii. Clicar em Export; iii. Em File types, escolher BibTex; iv. Em What information do you want to export?, clicar em Select all information; v. Clicar em Export

The screenshot shows the 'Export 246 documents to BibTeX' dialog box. It asks 'What information do you want to export?' and lists various options under five categories: Citation information, Bibliographical information, Abstract & keywords, Funding details, and Other information. All options are checked. At the bottom, there is a 'Select all information' link, a 'Save as preference' checkbox, and an 'Export' button.

10.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\scopus.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\scopus.bib

11. Overview dos artigos no ambiente online da Scopus

11.1 Clicar em All e em Analyze results

246 documents found Analyze results ↗

All Export Download Citation overview More
Show all abstracts Sort by Date (newest) Grid Menu

Document title	Authors	Source	Year	Citations
----------------	---------	--------	------	-----------

Analyze search results

[Back to results](#) Export Print Email

TITLE-ABS-KEY (esg AND "financial performance") AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English"))

246 document results Select year range to analyze: 2010 to 2023 Analyze

Year	Documents
2023	82
2022	54
2021	31
2020	21
2019	23
2018	9
2017	5
2016	9
2015	1
2014	6

Click on cards below to see additional data.

Documents per year by source

Documents by author

Buflay, A.	6
El Khoury, R.	4
Hussainey, K.	4
Nasrallah, N.	4
Vette, P.	4
Chouabi, J.	3
Khatib, S.F.A.	3
Orato, R.J.	3
Woodside, A.G.	3
Ahmad, N.	2

Documents by affiliation

Ahlia Univer...	8
Brnel Univer...	6
Universiti Teknolo...	5
Universiy of Port...	5
Universiy of Sfax	5
Notre Dame Univ...	5
The Univeriy of ...	5
Leuphana Univer...	5
Symbiosis Intern...	5
The Univeriy of ...	5

Documents by country/territory

United Kingdom	35
United States	30
India	25
Germany	20
Malaysia	20
France	18
Italy	18
Australia	15
Spain	15
Bahrain	10

Documents by type

Documents by subject area

12. Extração da amostra de artigos da base Web of Science (WoS)

12.1 No campo Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor e o Keywords Plus), digitar as seguintes palavras-chave: ESG and “financial performance”

DOCUMENTOS

PESQUISADORES

Pesquisar em: Coleção do núcleo da Web da ciência ▾ Edições em inglês: Todos os hotéis ▾

DOCUMENTOS

REFERENCIAS DE CIADAS

Tópico ▾ Exemplo: derramamento de óleo - mediterráneo

ESG and "financial performance" ✕

+ Adicionar linha

+ Adicionar intervalo de datas

Pesquisa avançada

L
Limpar
Pesquisar

12.2 Aplicar os seguintes filtros: i. Anos – 2010 a 2023; ii. Tipos de documento – Artigos; iii. Categorias da Web of Science – Business e Business Finance; iv. Idiomas – English → Clicar em Refinar → Total da amostra: **359 artigos**

12.3 Extrair o arquivo da base de dados, por meio dos seguintes passos: i. Clicar em Adicionar à lista de itens marcados; ii. Adicionar à lista de itens marcados os Registros de 1 até 359; iii. Em selecionar uma lista, clicar em Criar uma nova lista; iv. Em nome da lista, escrever: ESG; v. Clicar em Add; vi. Clicar em exportar - Escolher a opção BibTeX; vii. Clicar em Registros de 1 até 359; viii. Clicar em Exportar.

Add to marked list

All records on page

Records from to

Maximum records: 50,000

Select a list... ▾

Create new list

List Name

Description

Cancel Add

Export Records to BibTeX File

Record Options

All records on page

Records from to

No more than 500 records at a time

Record Content:

Full Record and Cited References ▾

Export Cancel

12.4 O arquivo será salvo automaticamente no diretório de downloads do seu computador – ex: C:\Users\SEU NOME\Downloads\savedrecs.bib. Porém, eu preferi salvá-los em C:\Users\SEU NOME\Documentos\savedrecs.bib

13. Overview dos artigos no ambiente online da Web of Science (WoS)

13.1 Clicar em analisar resultados

13.2 Escolher o filtro de análise – ex: Categorias da Web of Science

13.3 Escolher o filtro de análise – ex: Títulos da publicação

13.4 Escolher o filtro de análise – ex: Autores

13.5 Escolher o filtro de análise – ex: Países/Regiões

13.6 Escolher o filtro de análise – ex: Objetivos de desenvolvimento sustentável

14. Instalação do software R

14.1 Baixe e instale a versão mais recente do R, clicando em <https://cran.r-project.org>

14.2 Clicar em Download R for Windows

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux \(Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu\)](#)
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

14.3 Clicar em Install R for the first time

R for Windows

Subdirectories:

<p>base</p> <p>contrib</p> <p>old.contrib</p> <p>Rtools</p>	<p>Binaries for base distribution. This is what you want to install R for the first time.</p> <p>Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 4.0.x).</p> <p>Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 4.0.x).</p> <p>Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.</p>
---	--

Please do not submit binaries to CRAN. Package developers might want to contact Uwe Ligges directly in case of questions / suggestions related to Windows binaries.

You may also want to read the [R FAQ](#) and [R for Windows FAQ](#).

Note: CRAN does some checks on these binaries for viruses, but cannot give guarantees. Use the normal precautions with downloaded executables.

14.4 Clicar em Download R-4.4.0 for Windows (82 megabytes, 64 bit)

R-4.4.0 for Windows

[Download R-4.4.0 for Windows](#) (82 megabytes, 64 bit)

[README on the Windows binary distribution](#)

[New features in this version](#)

This build requires UCRT, which is part of Windows since Windows 10 and Windows Server 2016. On older systems, UCRT has to be installed manually from [here](#).

If you want to double-check that the package you have downloaded matches the package distributed by CRAN, you can compare the [md5sum](#) of the .exe to the [fingerprint](#) on the master server.

15. Exclusão de artigos duplicados - Scopus e Web of Science – no R

15.1 Passo 1 - Instalação dos pacotes básicos do R e Bibliometrix

```
install.packages("openxlsx")
```

Obs: Se o sistema perguntar: Would you like to use a personal library instead? Clique em YES e depois escolha a opção Brazil (SP 1) [https] e Clicar em OK

```
install.packages("bibliometrix")
```

```
library("bibliometrix")
```


15.2 Passo 2 - Consolidação das bases de dados no R

```
file <- c("scopus.bib")
M <- convert2df(file, dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
file <- c("savedrecs.bib")
W <- convert2df(file, dbsource = 'wos', format = "bibtex")
```

15.3 Passo 3 - Exclusão dos artigos duplicados no R e download do arquivo final - em .xlsx

```
Database <- mergeDbSources(M, W, remove.duplicated = TRUE)
View(Database)
dim(Database)
```

```
library(openxlsx)
```

```
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
```


Obs: No seu diretório **C:\Users\SEU NOME\Documentos**, devem aparecer três arquivos, sendo:

Database	✓	16/05/2024 16:48	Planilha do Micros...	830 KB
savedrecs.bib	✓	16/05/2024 16:24	Arquivo BIB	3.343 KB
scopus.bib	✓	16/05/2024 13:25	Arquivo BIB	660 KB

15.4 Passo 4 – Acesso ao Biblioshiny no ambiente web a partir do R

Obs: O arquivo Database.xlsx será salvo em **C:/Usuários/SEU NOME/Documentos**

```
biblioshiny()
```

Obs: Deve abrir a seguinte página no seu ambiente web:

The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:6360. The browser's address bar and navigation buttons are visible at the top. The main content area displays the title "biblioshiny: the shiny app for bibliometrix" in a large, black font. Below the title is a blue hexagonal logo with a white silhouette of a person standing on a bookshelf, with the word "BIBLIOMETRIX" written in white capital letters across the middle. Underneath the logo, there is a line of text: "For an introduction and live examples, visit the [bibliometrix website](#)." Below this, a horizontal line separates the text from the license information. The text states: "biblioshiny and bibliometrix are open-source and freely available for use, distributed under the MIT license. When they are used in a publication, we ask that authors to cite the following reference:" followed by a citation: "Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). **bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis**. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975." The browser's taskbar is visible at the bottom, showing various application icons and system tray icons, including the date and time (16:55, 16/05/2024).

Referências

Chueke, G. V., & Amatucci, M. (2022). Métodos de sistematização de literatura em estudos científicos: bibliometria, meta-análise e revisão sistemática. *Internext*, 17(2), 284-292. <https://doi.org/10.18568/internext.v17i2.704>

Chung, S., Moon, S., Kim, J., Kim, J., Lim, S., & Chi, S. (2023). Comparing natural language processing (NLP) applications in construction and computer science using preferred reporting items for systematic reviews (PRISMA). *Automation in Construction*, 154, 105020. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105020>

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.07>

Kandakoglu, A., Frini, A., & Amor, S.B. (2019). Multicriteria decision making for sustainable development: A systematic review. *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, 26(5-6), 202-251. <https://doi.org/10.1002/mcda.1682>

Marques, I. C. P., Leitao, J., Ferreira, J., & Cavalcanti, A. (2023). The socioemotional wealth of leaders in family firm succession and corporate governance processes: A systematic literature review. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 29(1), 268-295. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2022-0092>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336-341. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007>

Mukherjee, D., Lim, W. M., Kumar, S., & Donthu, N. (2022). Guidelines for advancing theory and practice through bibliometric research. *Journal of Business Research*, 148, 101-115. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.042>

Paul, J., Lim, W. M., O’Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), O1-O16. <https://doi.org/10.1111/ijcs.126>

Qiu, B., Zhang, Y., Shen, H., Zhou, J., & Chu, L. (2023). Ergonomic researches in agricultural machinery-a systematic review using the PRISMA method. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 95, 103446. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103444>